

СЕКЦИЯ «История Большого Средиземноморья в новое и новейшее время»

УДК 94(47).06:75.04

Смирнова Т.В.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ Г. А. ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО ВО СЛАВУ И ПРОЦВЕТАНИЕ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Автор исследует разностороннюю деятельность светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического в эпоху Промышленной революции по инициированию открытия новых производств как основы будущих направлений промышленности России.

Ключевые слова: Потемкинские чтения, светлейший князь Г.А. Потемкин-Таврический, Промышленная революция, Российская Империя, Екатерина Великая

Abstract. The author investigates the deeds of the Serene Highness Potemkin in the epoch of the Industrial Revolution, which made possible the emergence of cutting edge factories that laid the foundation for future industrial trends in Russian Empire.

Key words: Potemkin readings, the Serene Highness Prince G.A. Potemkin of Taurida, Industrial Revolution, engraving technologies, Russian Empire, Catherine the Great.

13 (24) сентября 2023 года исполняется 284 года со дня рождения светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. Следует отметить важнейшую роль проведения вошедших в традицию Потемкинских чтений для восстановления исторической достоверности в аспекте оценки значимости вклада Светлейшего князя Потёмкина-Таврического как «одного из столпов, обеспечивавших устойчивость императорского трона». Ежегодное оживление исторических фактов, позволяющих убедительно подтвердить реальные заслуги «государева человека» перед Россией несомненно должно послужить во благо формирования объективного мнения об уровне правдивости высказываний многочисленных доброжелателей и завистников, его современников.

В наших публикациях в первых выпусках материалов Потемкинских чтений [11]; [12], прежде всего, мы попытались определить, коррелирует ли прижизненная галерея образов выдающегося представителя эпохи, созданная из портретов, выполненных теми мастерами, которых он лично приглашал для портретирования, с описаниями различных проявлений богатейшего его таланта в документалистике, дневниках, эпистолярном наследии, литературе [1]; [2]; [3]; [4]; [6]; [10].

Приходилось выражать сожаление по поводу отсутствия не только специальных трудов, анализирующих степень мастерства и глубину отражения образа многогранной личности, нет даже каталога, который предоставил бы элементарные

научные сведения о диапазоне дошедших до нашего времени (в том числе, и о недошедших) произведениях в разнообразных техниках живописи, графики, скульптуры, прикладном искусстве, их нет и поныне. Потому, повторюсь, мы с глубокой признательностью отдаем дань трудам Дмитрия Александровича Ровинского, юриста, тайного советника, одного из главных разработчиков судебной реформы 1860-х гг., не менее известного как историка искусства и составителя справочников по русским портретам и гравюре XVIII–XIX веков. Гравюры, выполненные отечественными и зарубежными граверами и литографами с прижизненных живописных, графических, скульптурных портретов Григория Потемкина, ситуативных композиций, в которых он изображен в разные моменты его динамичной государственной деятельности, были тщательно систематизированы и скрупулезно описаны. Кроме обычных каталожных данных, каждый из 88 листов снабжен не только подробным научным описанием гравюрных технологий, но, что особо важно, и перечнем исторических персонажей, окружавших князя [7, с. 1822–1931].

Продолжая проведение анализа деяний Светлейшего князя, после выявления ряда, по нашему мнению, наиболее глубоко запечатлевших яркие характеристики «человека недюжинного калибра», выдающейся личности своего времени, отразивших и «...природный ум, ...возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливую смесь причуд, великую щедрость... величайшее познание людей...» в живописных, скульптурных и графических портретах, а также в гравюре, представляющей пейзажи присоединенных территорий, этнические зарисовки и наброски архитектуры закладываемых городов, мы обратимся в данной статье к привлечению внимания к результатам его благодатного погружения в виды и формы прикладного искусства.

Следует отметить, что ни одна отрасль зарождающейся промышленности не миновала его пристального внимания и не замерла с его уходом, благодаря предпринятым мерам со стороны императрицы по их поддержке и дальнейшему развитию. Без опеки государыни не остался и ни один из участников окружавшей князя свиты, невзирая на чины или общественное положение, что акцентировано в нашей предыдущей публикации.

В настоящей статье освещается многогранной разносторонней деятельности сподвижника и соратника великой императрицы, князя Г.А. Потемкина-Таврического, представленной на протяжении почти двадцати лет в многочисленных принадлежавших ему артефактах, сочинениях, проектах нововведений, на основе которых им были инициированы открытия фабричных и заводских объектов, различных ведомств, где внедрялись ранее неизвестные технологии, закладывались основы будущих российских производств, что определило методы исследования – историко-культурологический, иконографического анализа произведений прикладного искусства.

Исследуя публикационный ресурс по теме запуска князем новейших производств, мы обнаружили не только документальное подтверждение воплощения грандиозных проектов светлейшего князя, но и глубокие научные труды. Вкратце коснемся особенностей искусства Екатерининской поры, когда не плавно и в течении столетий, но в невероятной динамике смен или, скорее, напластований, разнообразных стилей, русское искусство от средневековых форм переходило сразу к барокко, за всего лишь полувековой промежуток догоняя страны Европы, где на подобный переход ушли столетия, да и случился переход гораздо раньше, чем в России [13]; [14]. Уже в эпоху Петра Великого искусство стало светским, в нем сказались особые черты в переосмыслении европейских традиций появлением местных интерпретаций европейской стилистики – барокко Петровское, Нарышкинское и т.д. Опыт «птенцов Петровых» продолжает и Светлейший князь, отыскивая наиболее инновационные базы для зарубежного стажирования и приглашая из процветающих

центров лучших зарубежных мастеров для реализации собственных проектов, одновременно формируя фабрики-школы для знакомства талантливых российских специалистов с новейшими технологиям, прежде всего в Петербурге.

Государственным делом воспринимался императрицей и Светлейшим князем выход молодой империи в европейское сообщество именно на основе обновленного, обогащенного просветительским мирозерцанием искусства. Оснащение самого императорского Двора было проведено в соответствии с высокими вкусами и по проектам лично императрицы и основного исполнителя, Светлейшего князя. Императорский Двор обретает свое постоянное место в Зимнем дворце, где по указу императрицы в 1762 г. размещаются собранные из разных дворцов и особняков придворных драгоценности – золотые и серебряные изделия, собственность двора со времен Петра, каждый предмет прошел инвентаризацию и маркировку.

Школа ювелиров, заложенная в начале века, когда «Серебро, камни, разные предметы роскоши привозят караваны из Китая и Астрахани. В 1730–1750 гг. в Петербурге появляются серебряные и ювелирные шедевры». Рассматривая достоинства сформировавшегося производства золотых дел мастеров в данный период в главе «Институт придворных ювелиров как один из символов власти», исследователь темы акцентировал внимание на важной особенности в процессе осваивания европейского опыта – творческом переосмыслении наследия лучших ювелиров Европы, что проявлялось в выработке собственного почерка обогащением барочного орнамента мотивами русской природы, широко известных по традиционным росписям в народных русских промыслах и применением оригинальных техник в работе с драгоценными металлами. Выполненные на уровне высоких технологий ювелирные украшения из бриллиантов, рубинов, сапфиров, хранящиеся в Алмазном фонде РФ, были созданы в придворной Алмазной мастерской.

Представим наиболее выдающиеся. Продолжая реформы провинциального управления, начатые Петром I, в 1775 г. Екатерина II издала закон об учреждении губерний – так называемое «Начертание». Поскольку издание любого закона в России того времени сопровождалось специальным ритуалом торжественного положения документа в дароносицу-хранилище особо важных документов государства в алтарь Успенского собора Московского Кремля, князь заказывает по собственным эскизам для этой цели выполненный из золота ковчег в виде горы Синай и фигурой Моисея на ее вершине, принимающего скрижали завета. Кроме золотого ковчега, к процедуре положения в алтарь «Начертания» по приказу князя в собор передали иконы из Оружейной палаты, они и ныне в иконостасах у северной и южной стен. В 1790-х их закрыли заказанными Светлейшим князем золотыми и серебряными окладами. Он намеревался передать собору пожалованное за службу большое золотое блюдо, что было выполнено его наследниками – 10 марта 1793 года блюдо было передано ключарям Успенского собора.

Мощь новой страны Европы утверждалась и через создание уникальных наградных образцов золотого оружия, с эфесом, декорированным бриллиантами, подобной золотой шпагой был награжден и князь Г.А. Потемкин. Серебряных дел мастера также славились изготовлением, кроме прочих наградных предметов, введенных императрицей в традицию наместнических серебряных сервизов, до двухсот предметов каждый, которыми были жалованы и новоназначенные губернаторы.

Златокузнечный промысел стал важнейшей заботой князя, поскольку им был запущен процесс перевода Тульского императорского оружейного завода на новые технологии с целью укрепления отечественной базы изобретательства. Созданная князем Приборная мастерская – собственная «Фабрика» – рассматривалась как школа совершенствования приемов металлообработки для всей страны, кузница мастеров-новаторов высокого класса, задачей которой было возвышение престижа страны за счет изготовления тульскими златокузнецами предметов производствен-

но-технического назначения оригинальной конструкции и «совершенного исполнения», что важно было продемонстрировать Европе в условиях эпохи промышленного переворота.

По сохранившимся письмам князя можно проследить, на сколько тщательно обеспечивалось производство. Отправив ряд мастеров на обучение в Англию, князь открывает школу и в столице, куда приглашает европейских оружейников, чтобы наблюдать лично процесс обучения, просит отобрать «... еще четырех мастеров, которые бы были искусны один в бронзовой работе, другой в воронении, третий в шпажной и прочих слесарных и четвертый в мелочной работе. Я буду стараться довести их до совершенства в своем деле посредством искусного здесь художника, дабы увидеть, здесь лучший получают успех или отправленные в Англию...» [4, с. 32–33].

Наблюдая высокое мастерство русских оружейников, решает создать мастерскую-школу непосредственно на заводе с приглашением возглавить ее известного европейского мастера Фердинанда Довиха, который, обрусев, приняв православие, став уважаемым Федором Довихом, остался в Туле навсегда. В 1784 году была построена каменная Пробная галерея и новая Приборная мастерская для проведения экспериментов. «Оружейное дело продолжало крепнуть, - отмечал полковник Зыбин. - Явилась возможность не только заниматься изготовлением относительно довольно грубого оружия, но приступить к производству точных физических и математических приборов...» [4, с. 48–49]. Екатерина II ввела традицию открывать первой покупкой ежегодную майскую ярмарку изделий тульских мастеров в Царском Селе, постоянно делала заказы на дары и награды европейским дворам, особо ценивших сочетание вороненой стали с позолотой и высокое качество исполнения тульскими мастерами, что сделало продукцию Потемкинского завода широко известной в Европе.

Сохранилось около пятисот подлинных изделий тульских златокузнецов времени Екатерины II, около 300 в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург), почти 200 в ГИМ (Москва), единично представлены в музеях России, Германии, Англии. Еще более редки научные приборы и инструменты: солнечные часы наклонные. универсальные, геодезические астролябии, транспортиры, термометр со шкалой Реомюра. Особенности производства и декорирования продукции потемкинской фабрики, Приборной мастерской: «...оптимальность дизайна, использование передовых станков, механизмов и технологий в области металлообработки, ручная сборка, высокий профессионализм гравировальных и других художественных работ в сочетании со строгостью, лаконизмом и изяществом исполнения» - по оценке современных экспертов [5].

Получив в 1784 году в собственность местечко Дубровны (современная Беларусь), князь основал одну из первых в России часовую фабрику-мануфактуру и, пригласив в руководство известного шведского часовых дел мастера Петра Нордштейна, выделил значительный кредит. Мануфактура не только успешно изготавливала часовые механизмы - до 10 единиц ежемесячно - но и стала подлинной школой мастерства, поскольку, по оценке современных экспертов, прибыль получалась за счет новаций: «...главным достоинством Дубровенской мануфактуры было использование вместо ножного привода для токарных станков привода от водяного колеса. Механизмы получались в этом случае более точными, а часы конкурентоспособными. Было на фабрике и разделение труда по операциям - тоже «ноу-хау» для того времени...» [7]; [23]. Произведения Потемкинской фабрики хранятся в ГЭ, встречаются в зарубежных коллекциях. После смерти Потемкина в 1791 году часовое производство у наследников выкупила императрица, оснащение завода, около сотни мастеров с семьями были перемещены в подмосковную слободу Купавну, в специально построенный корпус, где производство продолжалось.

В 1777 году Высочайшим Указом Императрица Екатерина Великая, в день рождения князя, подарила «во владение Завод стекланный в Назье на озере Ладожском». Историю стеклоделия принято считать именно с этого события, как и основание Потемкинского Стеклянного завода, перенесенного им в свое имение в Озерках. Фабрике присвоили статус Казенной Художественной мануфактуры, призванной исполнять «изделия художественные для представления оных Высочайшему двору и для пожалования лицам различным и учреждениям от Высочайшего имени Кабинета его Величества». Динамично развиваясь, превратившись в школу стеклоделия, завод приобрел известность по всей Европе. При кураторстве князя, помимо сложной гравировки, начинает появляться роспись золотом и серебром, декорировка стекла и хрусталя художественным металлом бронзолитейных предприятий - литая бронза и латунь, выпускаются различные люстры, жирандоли, интерьерные вазы, именные сервизы с монограммами, гербами и вензелями. Введя в практику изготовление модного хрусталя, лишь короткое время работая на основе изучения изделий из английского (ирландского) хрусталя, русские архитекторы Воронихин, Бармин и др. разработали принципиально новые, ранее не встречающиеся в европейском стеклоделии формы, а огранщики начали применять новые рисунки грани, гравировки и росписи [8, с. 15].

В создании некоторых образцов принимал участие сам князь, к примеру, предложив соединить осветительный прибор – парадную дворцовую люстру – с вмонтированным в нее музыкальным устройством (представлена в экспозиции ГЭ). Для примера обучающимся стеклоделию привозил из-за рубежа разнообразные «диловины», из которых и ныне демонстрируются заводные часы «Павлин» в ГЭ. После смерти князя и это налаженное им производство было выкуплено императрицей и в статусе императорского стеклянного завода продолжало существовать, выпуская уникальные изделия в сложных технологиях, популярные за рубежом. По нашему мнению, лучшим по истории русского художественного стеклоделия можно назвать издание ученого Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) Тамары Алексеевны Малининой, (1948–2010) – доцента, кандидата искусствоведения, хранителя русского художественного стекла [8]. В ее труде дается глубокий стилистический анализ произведений Императорского Стеклянного завода, одного из известных Потемкинских производств, их атрибуция. Однако, приходится вновь выразить сожаление, что ныне нет никакой возможности обнаружить следы памятных мест в том районе Санкт-Петербурга, где размещалась Стеклянная слобода, позже прозванная Царским городком, где сохранились лишь удивительные названия улиц - Глазурная, Фарфоровая, Хрустальная...где проспект носит странное для неосведомленных название – Второй Луч... память нереализованной его идеи - Светлейшим князем в этих местах его обетования планировалось не только создание улиц-кругов - один такой большой круг сохранился в самом центре городка (теперь протяженной промзоны), но и улиц-лучей – предположим, что они были бы проложены в некоем подобии знаменитого трехлучия, сходящегося к Версальскому Дворцу или не менее знаменитого трехлучия Петербурга...

В заключении представляется важным отметить – в какую бы область деяний Светлейшего князя исследователи ни погружались, неизменно обнаруживается его неутомимое стремление добавить славы России любым своим начинанием. Потому и Потемкинские чтения, представляется, вошли надолго в традицию. Пример его деятельности во благо России есть пример беззаветного ей служения и патриотизма. Созерцая обширные деяния князя Потемкина-Таврического, пытаясь охватить его многообразный по исполнению вклад в укрепление русского государства, разделяем мнение как высоко почитавших его иностранцев, среди которых следует выделить высказывания известного при европейских дворах князя Шарля Жозефа де Линя (1735–1814), фельдмаршала и дипломата, мемуариста: «Гений и еще раз гений;

природный ум, превосходная память, возвышенность души, ...счастливая смесь причуд, великая щедрость... величайшее познание людей...» [6, с. 119], так и соотечественников «государева человека», обратимся к единственному автору, Александру Николаевичу Самойлову (1744–1814), дворянину, завершившему службу в должности генерал-прокурора, кто воссоздал со всей глубиной искренности, признательности и почтения не просто жизненный путь Светлейшего князя, «от вахмистра до фельдмаршала», но, по утверждению экспертов, «настоящее житие светлейшего», будучи ему не только родным племянником, но и с 1783 года участником действий по присоединению Крыма, позже одним из главных помощников князя при осаде и штурме Очакова, а в декабре 1790, командуя левым флангом в штурме Измаила, был высоко аттестован Суворовым: «...отдавая справедливость памяти великих людей, совершивших со славою поприще служения престолу и отечеству, каждый здравомыслящий россиянин, всякой прямой сын отечества, не отвергнет сего, что князь Потемкин Таврический принадлежит к сословию тех великих мужей, коих возвышенный дух проложил им путь к бессмертию, что имя его останется в потомствах незабвенным и что деяния его навсегда пребудут известны, не по преданиям, но по памятникам заслуг его и подвигов» [9, 128]; и завершим обобщением самой императрицы Екатерины II: «... князь Потемкин был великий человек...».

Источники и литература

1. Бумаги князя Григория Александровича Потемкина-Таврического: [Т.1] / Под ред. акад. Н.Ф. Дубровина. Сб. военно-исторических материалов. СПб., 1893. Вып. VI. 385 с.
2. Екатерина II и Потемкин: Личная переписка. 1769–1791. (Литературные памятники). М., 1997. 98
3. Жизнь князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, взятая из иностранных и отечественных источников: Кн.1. М., 1808 (Изд. 2-е.: М., 1812). 98 с.
4. Зыбин С.А. История Тульского, императора Петра Великого оружейного завода. Т. 1: 1595 г., 1712–1834 г. / сост. гвардии полк. Зыбин. - М.: типо-лит. т./ д. И.Н. Грызунов и К, 1912. 357 с.
5. Кузьмина И. Кузница талантов, или «Фабрика» князя Потемкина на Тульском оружейном заводе // Тульский краеведческий альманах. 2007. Вып. 5. С. 43 - 51.
6. де Линь Ш.Ж., де Сталь А.А.Ж. Письма и мысли маршала принца де Линь / пер. с фр. М.С. Ильинского, А.В. Иванова. М.: Университетская типография, 1809. Ч. I. 233 с.
7. Майстров Л.Е. Приборы и инструменты исторического значения: Микроскопы / Л.Е. Майстров; ИИЕТ АН СССР. М.: Наука, 1974. 168 с.
8. Малинина Т.А. Императорский стеклянный завод XVIII – начало XX века. СПб., Государственный Эрмитаж, 2009. 454 с.
9. Самойлов А.Н. Жизнь и деяния генерала-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического // Г.А. Потемкин. От вахмистра до фельдмаршала. Воспоминания. Дневники. Письма. Кн. 1. СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2002. С. 128–148.
10. Ровинский Д.А. Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв. В 2 т. СПб.: Тип. А.Н., 1895. Т.1 «А-1». 448 с.
11. Смирнова Т.В. Образ Григория Потемкина, светлейшего покровителя Тавриды, в творчестве мастеров Екатерининской эпохи. Парадигмы истории и общественного развития. Изд-во «СевГУ», 2017. № 6–7. С. 107–112.
12. Смирнова Т.В. Деяния князя Г.А. Потёмкина в графическом наследии мастеров его времени. Потемкинские чтения: сборник материалов III международной научной конференции. Изд-во «СевГУ», 2018. С. 233–239.
13. Смирнова Т.В. Стилистические проблемы в европейском портрете эпохи Просвещения. Искусствознание Украины: Научный сборник. Академия искусств Украины. К., 2003. №3. С. 204–220.
14. Смирнова Т.В. Художественная картина мира эпохи Просвещения / Т.В. Смирнова. «Язык и культура». Сборник научных трудов. К., Издательский Дом Бурого, 2007. С. 232–244.